

УДК 621.89: 621.822.6
**О ПЛАСТИЧНЫХ МАСЛАХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
МАШИНАХ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ТЕХНИКИ, ИХ СВОЙСТВАХ И ИХ
ВЛИЯНИИ НА ПРОЦЕССЫ ТРЕНИЯ-ИЗНОСА**

ШААБИДОВ ШОРАХМАТ АСКАРОВИЧ

Д.т.н., проф.

МИРЗАЕВ КАХРАМОН КАРШИБОЕВИЧ

Д.т.н., доц.

САЙДУМАРОВ БОТИР МУРАДОВИЧ

Доц.

Узбекистан, Ташкент, Ташкентский государственный технический университет имени
И.Каримова

***Аннотация.** Работоспособность технологических машин и сельскохозяйственной техники во многом зависит от обеспеченности и качества используемых топлив и смазочных материалов. Роль смазочных материалов в решении проблем снижения трения и износа, продления сроков службы машин и их эффективного функционирования является не менее важной. Статья посвящено анализу применению пластичных смазок в технологических машин и сельскохозяйственной технике и их участию на процессе изнашивание.*

***Ключевые слова:** трение, износ, смазочный материал, пластичные смазки, процесс смазывания, поверхность трения, фрикционный связь, адгезия, смазочная пленка, подшипники качения, поверхность качения, шарик, температурный профил, масляное голодание, окисление смазки, вязкость, физическое старение, реологических свойств смазки, синтетические смазки, присадки, наполнители, загустители.*

Введение.

Изучение взаимодействия определённых поверхностей трения всегда связано с выбором конкретной модели. Наиболее распространённое моделирование осуществляется в виде тел правильной геометрической формы. Распределение может быть установлено с помощью детерминированных или эмпирических функций или на основе законов теории вероятностей [1-2].

И.В. Крагельский объясняет внешнее трение несколькими причинами [3]:

- сопротивление соприкасающихся тел при движении зависит от межмолекулярных взаимодействий в области контакта тел;
- из-за различия их свойств в контакте двух тел тело с большей жёсткостью проникновению в тело с меньшей жёсткостью.

Эта теория основана на принципе дискретности (прерывистости) контактных поверхностей, обусловленном микрошероховатостью поверхностей, при которой трение происходит в отдельной области (пятне контакта) размером от 0,1 мкм до 30 мкм. В процессе трения, помимо механического сопротивления, необходимо преодолеть молекулярное взаимодействие между поверхностными участками. В этом случае фрикционная связь имеет молекулярно-механическую природу [1]. При статическом контакте двух твёрдых тел адгезия обычно невелика, и на поверхностях почти всегда присутствует адсорбированная плёнка, снижающая адгезию.

Результаты исследования.

По мнению авторов [4, 5], отличие указанного слоя от основного металла определяется свободной энергией, высокой адсорбционной активностью, а также результатом технологических и эксплуатационных воздействий в процессе изнашивания. Решающую роль

играет взаимодействие поверхности со смазочными материалами.

Работоспособность технологических машин и сельскохозяйственной техники во многом зависит от наличия и качества применяемых горюче-смазочных материалов. Пластичные масла используются в качестве смазки в тракторах и сельскохозяйственной технике в небольших количествах. Однако они имеют большое значение для снижения трения и износа, продления срока службы машин и устранения проблем их эффективной работы.

Недостатками пластичных смазок являются их ограниченный срок службы и низкая охлаждающая способность. При определенных условиях эксплуатации может возникнуть риск обезжиривания.

Смазывание пластичными смазками имеет свой динамический процесс, состоящий из нескольких стадий, рисунок 1 [6].

Рис. 1. Этапы смазки пластичной смазкой

После заполнения подшипника смазкой она оседает между шариками или роликами, что приводит к большим потерям на перемешивание при пуске [1, 7]. На этом этапе смазка сжимается в свободный объем подшипника. Оттуда смазка постепенно перетекает в дорожку качения за счет скольжения, образуя смазочную пленку.

На втором этапе в процессе заполнения формируется масляная пленка между поверхностью качения и боковиной корпуса подшипника и шариками. Эффективность заполнения является важной характеристикой в этом процессе, поскольку при ее снижении может произойти отсутствие масла и окисление тонкой масляной пленки.

После определенного периода эксплуатации подшипника из-за термических процессов, окислительной полимеризации и затвердевания смазки ее структура изменяется, и смазка не достигает дорожки качения, что приводит к разрушению слоя масляной пленки.

[6] работе было отмечено, что при очень низких скоростях сдвига вязкость смазки настолько высока, что деформация сдвига происходит преимущественно в твердом состоянии, при этом вязкость уменьшается с увеличением усилия сдвига.

Толщина масляной пленки в подшипниках определяется граничными слоями, образованными при гидродинамическом взаимодействии дисперсной фазы t_ϕ и дисперсной среды t_c . Толщина масляной пленки определяется суммой слоев [8]:

$$t_m = t_\phi + t_c \quad (1)$$

При высоких температурах, вследствие процессов окисления дисперсионной среды и ее испарения, изменяется толщина смазочного материала и, соответственно, масляной пленки, что влияет на вязкость и смазочные свойства пластичного масла, работающего в подшипнике. Высокие температуры на поверхностях трения приводят к снижению вязкости.

В процессе трения и окисления физико-химические свойства пластичных смазочных материалов изменяются двумя путями: происходит физическое и химическое старение смазочного материала. Физическое старение приводит к изменению реологических свойств смазочного материала, что приводит к маслоотделению и ухудшению заполняющей способности смазочного материала в зоне контакта. Химическое старение, являющееся результатом окисления смазочного материала, приводит к образованию твердых лаковых слоев на поверхностях скольжения подшипника.

Существует ряд моделей, используемых для расчета срока службы пластичных смазочных материалов, основанных на эмпирических данных, полученных в результате экспериментальных исследований. Срок службы смазочного материала определяется как L_{10} , т.е. в течение этого времени более 10% подшипников считаются дефектными.

Данный метод достаточно информативен и точен для определения срока службы

смазочного материала, однако различные условия эксплуатации ограничивают его применение.

По мнению авторов [9], механизм распределения пластичной смазки по подшипниковому узлу таков, что к концу пуска перераспределение смазки в полости подшипника заканчивается, наступает динамическое равновесие, и перемешивание происходит на малых скоростях. 80% смазки из полости подшипника собирается в сепараторе. Количество смазки, удерживаемой в сепараторе, линейно зависит от предела её прочности [10].

В настоящее время методы расчёта срока службы подшипников качения в отечественной промышленности основаны на теории Лундберга-Пальмгрена [10].

Для синтетических смазочных материалов с диапазоном температур от -40 до $+130$ °C рекомендуется оценивать средний ресурс однорядных подшипников качения по следующей формуле [9-10]:

$$\log t = \frac{6,12 - 1,4n}{n_{np} \left(0,018 - \frac{0,006n}{n_{np}} \right) T}, \quad (2)$$

где t – средний срок службы смазочного материала, ч; n – число оборотов ротора, мин^{-1} ; n_{np} – предельная частота вращения с пластичной смазкой, мин^{-1} ; T – рабочая температура, °C.

Подшипники качения обычно полностью заполнены смазочным материалом. В случаях, когда необходимо заполнить подшипники ограниченным количеством смазочного материала, вес рассчитывается по следующей формуле [10]:

$$G = \frac{DB}{200}, \quad (3)$$

где G – масса смазки, г; D – наружный диаметр, мм; B – ширина подшипника, мм.

Если рассматривать сельскохозяйственную отрасль и используемую в ней технику, то пластичные смазки широко применяются в тракторах, комбайнах, самоходных машинах и различных вспомогательных механизмах. Например, комбайны и тракторы имеют от 15 до 40 и более точек смазки, и обычно рекомендуется использовать маслянистые или синтетические солидолы, а также Литол-24.

В таблице 1 представлен список пластичных смазок, используемых в зерноуборочных комбайнах.

Таблица 1

№	Зерноуборочные комбайны	Пластичные смазки
1	Зерноуборочные комбайны (Ростсельмаш)	Литол-24, №158М, GREASETCL435
2	Дон, Енисей	Литол-24, Солидол С – Ж, №158, Циатим - 201
3	LEXION	Marson EPL 2, Aralub HLP 2, Rendit TEP 2, Retinax EP 2, Alvania G3, Glisando EP2, Arcanol L 135 V, LGEP2
4	John Deere	Grease-Gard Premium, Grease-Gard Premium Plus

Выводы.

Анализируя рассмотренную систему смазки, можно отметить, что в большинстве машин используются пластичные масла на масляной основе Солидол Ж и Литол-24 с различными присадками, наполнителями и загустителями, либо их импортные аналоги. В повестку дня поставлены вопросы создания экологически чистых смазочных материалов, позволяющих заменить их, сэкономить валютные средства, затрачиваемые на импортные аналоги,

использовать местную сырьевую базу и внедрить их в производство, и решение этих задач не теряет своей актуальности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Чичинадзе А.В., Браун Э.Д., Буше Н.А., др. и. Основы трибологии. 2-е изд. Москва: Машиностроение, 2001. 664 с.
2. Алисин В.В., Асташкевич Б.М., Браун Э.Д. Трение, износ и смазка. Справочник [текст]. Т. II. Москва: Машиностроение, 1979. 358 с.
3. Крагельский И.В., Виноградова И.Э. Коэффициент трения. Справочное пособие [текст]. Тамбов: Машгиз, 1962. 220 с.
4. Венцель С.В. Применение смазочных масел в двигателях внутреннего сгорания [текст]. Москва: Химия, 1974. 240 с.
5. Шаабидов Ш.А. Технологические основы повышения сохранности сельскохозяйственной техники с применением полифункциональных смазок на основе гудронов растительного происхождения. Дисс. докт. техн. наук. Ташкент. 1998. -445 с.
6. Лугт П.М. // EVOLUTION: [сайт]. [2012]. URL: <http://evolution.skf.com> (дата обращения: 10.Декабрь.2013).
7. Cann P.M., Lubrecht A.A. "Bearing performance limits with grease lubrication: the interaction of bearing design, operating conditions and grease properties [text]," Journal of Physics D: Applied Physics, 2007. P. 40.
8. Иргашев А. Оценка износостойкости узлов трения качения, работающих в абразивной среде. - Ташкент: ТашГТУ, 1996. -131с.
9. Воронкин В.А., Евланов В.В. "Малошумные подшипники качения и пластичные смазки для электромашин с требованиями по виброакустике [текст]," Электротехника, № 8-9, 1992. С. 17-21.
10. Воронкин В.А. "Практика применения пластичных смазок для подшипниковых узлов судовых электромашин [текст]," Вопросы электромеханики, Т. 115, 2010. С. 9-14.